

МАҲКУМЛАР ТОМОНИДАН ЖИНОЯТЧИЛИКЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШДА ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИДА АМАЛГА ОШИРИЛГАН ИШЛАР ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ

Қушбоқов Шоҳрух Хасан ўғли

ИИВ Академияси мустақил изланувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184898>

Аннотация: ушбу мақолада муаллифлар томонидан жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларни қайта тарбиялашни бугунги ҳолати ва маҳкумларни қайта жиноят содир этишни олдини олиш борасида фикр мулоҳазалар юритилган.

Таянч тушунчалар: маҳкум, муассаса, жиноят, ёшлар, соғлом муҳит, профилактика. Жазони ижро этиш тизимида озодликдан маҳрум этилган шахсларни қонуний ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, уларни ахлоқан тарбиялаш, тўғри ҳаётга қайтариш, содир этган жинояти учун чин кўнгилдан пушаймонлик ҳиссини уйғотиш, касбга ўргатиш, ўқитишга алоҳида эътибор қаратилиб, бу борада тизимли ишлар амалга оширилмоқда.

Шундай бўлсада ҳозирда жиноят содир этганларни аксарияти жазо муддатини ўтаб чиққан шахслар эканини барчамизга маълум. Ушбу ҳолатларни содир этилиши маҳкумларни жазони ижро этиш муассасаларидан тарбияланиб чиқмаган ёки муассаса ходимлари тарбияламаган деб хулоса қилиш нотўғри деб ҳисоблаймиз. Чунки, жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларни тарбиялашда юқори даражада қуйидаги ишлар олиб борилмоқда.

Биринчидан, жазони ижро этиш тизимда жазо муддатини ўтаётган маҳкумларни тоифаларга ажратган ҳолда маҳаллий ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар ва жамоатчилик ташкилотлари билан ҳамкорликда 15 125 маротаба тарбиявий-профилактик тадбирлар ўтказилди. Шундан:

- маърузалар ва суҳбатлар 3 229 та;
- ҳуқуқий тарғибот ва маънавият машғулоти 1971 та;
- савол ва жавоб кечалари 1 407 та;
- адабий ва мавзуй кечалар 1 276 та;
- ота-оналар билан конференциялар 5 та;
- кино ва видеофильмлар томоша қилиш 4 414 та;
- ички ишлар бўлими вакиллари билан учрашувлар - 334 та;
- прокуратура органлари вакиллари билан учрашувлар - 236 та;
- суд идоралари вакиллари билан учрашувлар - 201 та;
- солиқ бўлими вакиллари билан учрашувлар - 92 та;
- диний ташкилот вакиллари билан учрашувлар - 307 та;
- ёшлар бўйича ташкилотлар билан учрашувлар - 255 та;
- маданият ва маънавият бўлими вакиллари билан учрашувлар - 281 та;
- ҳокимият вакиллари билан учрашувлар - 250 та;
- банк бўлими вакиллари билан учрашувлар - 97 та;
- бошқа идора вакиллари билан учрашувлар - 770 та.

Шунингдек, ҳар бир маҳкум билан яқка тартибда 168 076 маротаба ҳамда ҳар ҳафта пайшанба маротаба “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси” куни доирасида 980 маротаба тарбиявий-профилактик тадбирлар ўтказилди.

Иккинчидан, маҳкумлар ўртасида соғлом муҳитни шакллантириш мақсадида, улар билан 4 814 та спорт тадбирлари ўтказилди. Улардан 559 ма футбол, 424 та волейбол, 1335 та стол тенниси, 1875 та шахмат-шашка ва 621 та бошқа турдаги спорт тадбирлари ўтказилди.

Учинчидан, маҳкумларни руҳий ҳолатини яхшилаш, индивидуал тарзда психологик таъсир ўтказиш ва нормал турмуш тарзига қайтариш борасида 20 622 та ҳамда мутахассис психологлар томонидан 1093 та психологик тадбирлар ўтказилиб, муассасанинг тегишли соҳавий хизматларига 10 088 та тавсия ва хулосалар берилди.

Тўртинчидан, Жазо муддатини ўтаётган шахсларга жамиятда юриш туриш қоидаларига ўргатиш мақсадида 5 703 нафар маҳкумлардан иборат ташаббускор ташкилотлар тузилди.

Бешинчидан, жорий йилнинг 5 ойи мобайнида жазо муддатини ўтаётган маҳкумлардан 14 497 нафари шаҳодатдан ўтказилиб, шундан, 11 533 нафари ижобий тавсифланган. Шунингдек, Жазони ижро этиш колонияларида ўрнатилган тартиб-қоидага қатъий амал қилиб, ўзини ижобий томонлама кўрсатган 10 464 нафар маҳкум рағбатлантирилди.

Олтинчидан, жазо муддатини ўтаётган шахсларни бўш вақтларида китоб ўқишлари учун жазони ижро этиш колонияларининг кутубхоналари 1912 дона бадий, диний, маънавий- маърифий ва турли мазмундаги адабиётлар билан бойитилиб, жами китоблар сони 203 127 тага етказилди. Шундан, тарихий адабиётлар – 18274 тани, маънавий-диний адабиётлар – 26612 тани, ҳуқуқий адабиётлар - 11423тани, бадий адабиётлар – 103 603 тани, раҳбарий адабиётлар (Президент асарлари) – 9 138 тани ва бошқа адабиётлар – 34 077 тани ташкил этади. Шу билан бирга, жазони ижро этиш муассасаларининг кутубхоналари 194 дона **Брайл алифбосидаги** китоблар билан бойитилди. Бундан ташқари, жазо муддатини ўтаётган маҳкумларни ўрта ва касб - ҳунар таълим олишларини таъминлаш орқали, уларни ижтимоий мослашувга тайёрлаш, жамиятни тўлақонли аъзоси сифатида шакллантириш борасида ишлар олиб борилмоқда.

Еттинчидан, “Уста-шогирд” мактаблари орқали меҳнат бозорида юқори талабга эга бўлган мутахассислик бўйича 1 380 нафар маҳкум ҳамда жазони ижро этиш колониялари ҳудудида жойлашган 4 та касб-ҳунар таълими марказларида 436 нафар маҳкум касб-ҳунарга ўргатилиб, жами 1 816 нафар маҳкум тегишли сертификатлар билан таъминланди. Ҳозирги кунда 1860 нафар маҳкум касб-ҳунарга ўргатилмоқда. Бугунги кунда жазони ижро этиш колонияларида жазо муддатини ўтаётган ёш (18-30 ёш) маҳкумлар жами 6 218 нафарни ташкил этиб, улардан 1 086 нафари касб-ҳунарга ўргатилди.

Саккизинчидан, жазони ижро этиш муассасалардаги 6 та ўрта таълим мактаблари филиалларида 224 нафар маҳкумларни ўрта таълим олишлари таъминланмоқда. Маҳкумларни озодликка тайёрлаш, ижтимоий мослашувини таъминлаш борасида ҳамкор ташкилотлар иштирокида 7 605 та тадбир ташкил этилди. шундан, ҳудудий ички ишлар бўлимлари билан 240 та, ижтимоий мослаштирув марказлари билан 163 та, меҳнат биржалари билан 68 та ва муассаса ходимлари томонидан 7 134 та тадбир ташкил этилди.

Ушбу амалга оширилган ишлардан хулоса қилиш мумкинки озодликка чиқиб жиноят

содир этган шахсларнинг жиноятларга қўл уриши сабаби фақат муассасани ёки ходимларнинг тарбиявий ишларни содир этишида эмас балки жиноятнинг асл сабаби ишсизлик озодликка чиққан шахслар ишсиз қолиши жиноятларни сабаби дея олиш бунда маҳалла ва бандликни таъминлаш ташкилотларнинг ҳамкорлиги ҳам сабаб бўлиши мумкин.

Келгусида жазо муддатини ўтаётган маҳкумлар ўртасида тарбиявий тадбирлар самарадорлигини ошириш мақсадида Жазони ижро этиш хизмати амалиётчилари куйидаги чора-тадбирларни амалга оширишни таклиф этишмода:

1) Жазо муддатини ўтаётган 30 ёшгача бўлган маълумоти йўқ ҳамда тугалланмаган ўрта маълумотли маҳкумларни мактаб фаолияти мавжуд бўлган колонияларга кўчириш орқали уларни ўрта таълим олишларини ташкил этиш. Бугунги кунда 30 ёшгача бўлган маълумоти йўқ ва тугалланмаган ўрта маълумотли маҳкумлар 276 нафарни (тугалланмаган ўрта маълумотлилар 205 нафар, маълумоти йўқлар 71 нафар) ташкил этади.

2) Ўзбекистон Республикаси Президентимизнинг 2020 йилдаги ПК-4804-сон қарорига ўзгартириш киритиш орқали Бандлик вазирлигининг ҳудудлардаги "Ишга марҳамат" мономарказлари ва касб-хунарга ўқитиш марказлари томонидан жазо муддатини ўтаётган ёш маҳкумларни касб-хунарга ўргатиш тизимини йўлга қўйиш.

3) Жазони ижро муассасалари кутубхоналаридаги китоблар аксарияти фойдаланишга яроқсиз ҳолатга келиб қолганлиги сабабли, ҳар бир муассаса ички имкониятидан келиб чиққан ҳолда, ишлаб чиқариш ривожлантириш фондидан янги китоблар харид қилинишини таъминлаш. Ҳозирги кунда муассасалар кутубхонасидаги китоблардан 11 696 таси (бадий асарлар 5 703 та, тарихий 912 та, ҳуқуқий 374 та, маънавий 786 та, бошқалар 3 921 та) яроқсиз ҳолатга келиб қолган.

4) жазони ижро этиш муассасаларида хизмат қилаётган психолог ходимларни маҳкумларнинг руҳий ҳолатини ўрганиш ҳамда уларга психологик ёрдам кўрсатиш юзасидан етарли билим ва тажрибасини шакллантириш бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий университетига ўқитиш чораларини кўриш. асосан, психологларни ўқитишга 2023 йил харажатлар сметаси 140 млн сўмдан ортиқ маблағ ажратилган.

5) Жазони ижро этиш муассасалари тарбиявий ишлар бўлими (бўлинма) катта инспектор-ижтимоий ходимлари билан энг намунали муассасада тажриба алмашиш тизимини амалга ошириш.

6) Тошкент вилоятидаги 24-сон тарбия колонияси мактаби синф хоналаридаги мебель жиҳозлари экирганлигини инобатга олиб, жазони ижро этиш департаменти маъмурий биносидан бўшаётган мебель жиҳозлари билан янгилаш чораларини кўриш.

Фойдаланилган адабиётлар: